

LIBERAÇÃO MIOFASCIAL NA LOMBALGIA CRÔNICA: UM ESTUDO EM SÉRIE DE CASOS

Artigos Científicos de Fisioterapia, Edição 112/Jul22 – Volume 26 / Por Revista NovaFisio

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.6806868

Autores:

Eduarda Vale de Asnes¹

Tatiane Martins²

Nabil El Hajjar³

Isabel Fernandes⁴

RESUMO

Introdução. Lombalgia ou dor lombar é uma síndrome sintomática que se manifesta como dor em qualquer segmento das costas, compreendendo a região das últimas costelas até a glútea, com ou sem presença de desconforto nos membros inferiores. A liberação miofascial é uma terapia manual que por meio de estimulação técnica e com aplicação de pressão digital de baixa intensidade, ocasiona reações no organismo que reduzem o tônus nas áreas doloridas. Isso favorece o fluxo de fluidos corporais, restaura o comprimento ideal da fáscia e, conseqüentemente, reduz o quadro álgico, melhorando a funcionalidade. **Objetivo.** Assim, o estudo apresentou a eficácia de um protocolo de atendimento com a técnica da liberação miofascial, na reversão da dor de pacientes com lombalgia crônica. **Metodologia.** Tratou-se de uma pesquisa em série de casos com dez pacientes portadores de lombalgia crônica, de ambos os sexos, residente em Foz do Iguaçu/PR. O estudo foi aplicado em uma clínica escola de fisioterapia nos meses de novembro e dezembro de 2021. O método consistiu na elaboração e aplicação de um protocolo fisioterapêutico de liberação miofascial. Os atendimentos ocorreram duas vezes na semana, totalizando seis atendimentos com duração de 30 minutos em cada atendimento. **Resultados.** O perfil socioeconômico foi composto preponderantemente por mulheres (60%; n=6), na faixa etária de 40 a 60 (50%; n=5) anos, casadas (40%; n=6), atuado no lar (40%; n=4), ensino médio (30%; n=3) e com a queixa principal de dor lombar há pelo menos 3 meses. Pode-se observar que os voluntários da pesquisa tiveram redução no quadro álgico, em que quatro pacientes saíram de dor avaliada como moderada para leve. Outros dois de intensa para moderada. Em quatro casos da série, os pacientes permaneceram com a dor moderada, porém tiveram redução de dois pontos na escala analógica

visual de quantificação da dor. **Conclusão.** A aplicação do protocolo de liberação miofascial se mostrou eficaz em 60% dos casos atendidos, reduzindo quadro algico na lombalgia crônica.

Palavras-chave: Fisioterapia; Lombalgia Crônica Liberação Miofascial.

1. INTRODUÇÃO

Lombalgia ou dor lombar é uma síndrome sintomática que se manifesta como dor em qualquer segmento das costas, compreendendo a região das últimas costelas até a glútea, com ou sem presença de desconforto nos membros inferiores (FARRA et al,2021; ELSHIWI et al 2018).

Lombalgia é subdividida em inespecífica e específica. A inespecífica é mais comum. Em 85% dos casos com a queixa da lombalgia não há causa definida. A específica tem uma etiologia, como por exemplo a hérnia de disco, a infecção, os tumores, a fratura, entre outros (CARGNIN et al,2019; BOFF et al, 2019).

De acordo com a classificação International Association for Pain Research (IASP) a lombalgia se torna crônica ao persistir por mais de 12 semanas, equivalente a 3 meses. Pode ser gerada e estar relacionada aos tecidos moles, ou seja, atualmente na avaliação e no tratamento da lombalgia o enfoque é a etiologia dessa dor nos tecidos moles (KOSTADINOVIC et al,2020; DANAIYANIR et al, 2020).

A coluna é constituída por estruturas rígidas e moles. A fásia classificada como tecido mole, conjuntivo denso e contínuo que envolve e liga as estruturas do corpo, tais como os músculos, vísceras e a estrutura nervosa. Uma de suas funções é efetuar a transmissão de força de tensão, revestir, conectar as estruturas da coluna e atua na percepção da postura. Devido a sua inervação e a formação células responsáveis pela pressão e estiramento, a fásia está relacionada com as queixas dolorosas. O revestimento da coluna lombar é a fásia toracolombar, relacionada com a estabilização dessa estrutura (OZSOY et al, 2019; LIAMI et al, 2018; ADSTRUM et al, 2017).

A fisioterapia disponibiliza vários recursos para o tratamento da lombalgia crônica. Entre estes, a liberação miofascial. O principal componente é a pressão manual e o deslizamento miofascial. O fisioterapeuta tem conhecimento da técnica para corretamente aplicá-la, obedecendo orientações de profundidade e duração da sessão (CHEN et al,2021).

Portanto, a liberação miofascial pode ser conceituada como terapia manual aplicada por meio de estimulação da região dolorida. As aplicações são de baixa intensidade, ocasionando reações do tônus nas áreas com presença de dor, favorecendo o fluxo de fluídos e restaurando o comprimento ideal da fásia. O fisioterapeuta através do tato sente a resistência flexível presente no músculo afetado, promove o seu relaxamento, devolve alívio ao quadro algico, melhora a qualidade de vida e a funcionalidade do paciente (ARGUISUELAS et al, 2017; CHEN et al,2021;AMORIM; SINHORIM; SANTOS, 2018). Assim, o estudo objetivou apresentar a eficácia no alívio da dor de um protocolo de

atendimento baseado na liberação miofascial em série de 10 casos, cujo público-alvo da pesquisa foram pacientes com lombalgia crônica.

2. METODOLOGIA

Tratou-se de uma pesquisa observacional em série de 10 estudos de caso, com a finalidade observar a efetividade de um protocolo de liberação miofascial em pacientes com lombalgia crônica.

O protocolo foi composto por manobras de deslizamento com o polegar e cotovelo sobre os músculos da região dolorida. A execução de todas as manobras totalizara 31 minutos em cada sessão de atendimento aos casos. Primeiramente, foi executado as manobras de deslizamento com o polegar sobre os músculos paravertebrais, com duração total de 15 minutos. Esse procedimento foi seguido pelas manobras de deslizamento com cotovelo nos músculos quadrado-lombares que também foram executadas por 15 minutos. Para finalizar, no ponto-gatilho foi realizada a manobra de desativação associada com a manobra de dígito- pressão por 60 segundos.

Os pacientes foram recrutados na clínica escola da instituição superior proponente do projeto de pesquisa. Para as avaliações inicial e final foi utilizada uma anamnese composta de três blocos de informações sobre os pacientes: a) os dados sociodemográficos; b) a Escala Analógica Visual (EVA) que averiguou a intensidade da dor; e, c) o questionário Roland- Morris que avaliou a incapacidade funcional.

Os critérios para um paciente receber o protocolo foi a idade estar na faixa de 18 a 60 anos, ter lombalgia crônica, afirmar disponibilidade para comparecer, em pelo menos 75%, nos atendimentos e, por último, após ter tomado ciência de todas as etapas e regras da pesquisa presente no Termo de Consentimento Livre Esclarecido (TCLE), todos manifestaram a concordância assinando esse documento.

Não puderam participar do estudo as gestantes, os indivíduos com dor motivada pela presença de tumores, pacientes com dores causadas por fraturas ou infecções na coluna vertebral. Além disso, aqueles que afirmaram doenças sistêmicas, tais como, aquelas autoimune, vasculares, endócrinas e as metabólicas também não puderam participar. A fibromialgia, as cirurgias na coluna vertebral, a hérnia de disco, estar em tratamento para dor lombar, também representaram impeditivo à participação no estudo.

A amostra foi composta por 10 indivíduos de ambos os sexos, portadores de lombalgia crônica, residente da cidade de Foz do Iguaçu – PR.

Os dados coletados ao longo da pesquisa foram consolidados no formato tabular. A primeira tabela caracteriza os perfis social, econômico e hábitos sociais. A segunda apresenta os testes que quantificaram a dor e incapacidade funcional. O último item é um quadro que consolida as

queixas pré e pós de cada um dos casos da série, estruturado com as afirmações do antes: a) Idade, sexo, queixa; b) Histórico da dor; c) Providência para alívio da dor; d) Uso medicação; e) Posição de maior dor; f) Relato aberto do Paciente. E no após com: a) Queixa reafirmada; b) Histórico da dor; c) Providência para alívio da dor; d) Uso medicação; e) Posição de maior dor; f) Relato aberto do Paciente.

O projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do Centro Universitário União das Américas em parecer consubstanciado de no. 5.086.347. O projeto tramitou sob o número de protocolo CAAE 52746121.1.0000.9607.

3. RESULTADOS

Os dados sociodemográficos coletados neste estudo indicaram 60% (n=6) dos participantes eram do sexo feminino, quanto ao estado civil 60% (n=6) eram casados com média de idade entre 53 a 60 anos representando 60% (n=6). Em 50% (n=5) tinham ensino médio completo e 60% (n=6) eram autônomos. Os não tabagistas representavam 80% (n=8) e 60% (n=6) praticam alguma atividade física (Tabela 1).

TABELA 1 – DISTRIBUIÇÃO DE DADOS SOCIODEMOGRÁFICO DE PORTADORES DE LOMBALGIA CRÔNICA, SEGMENTADOS POR SEXO, ESTRUTURADOS POR MEIO DE FREQUÊNCIA ABSOLUTA (FI) E PORCENTAGEM (%), COLETADOS POR MEIO DE ANAMNESE PRÉ-ATENDIMENTO AOS PACIENTES NA CLÍNICA ESCOLA DE FISIOTERAPIA, FOZ DO IGUAÇU/PR, 2022.

Variável	Categoria	Feminino		Masculino	
		fi	%	fi	%
Estado civil	Casado(a)	4	40,00%	2	20,00%
	Solteiro(a)	1	10,00%	2	20,00%
	Divorciado(a)	0	0,00%	0	0,00%
	Viuvo(a)	1	10,00%	0	0,00%
Idade	18 - 27	0	0,00%	0	0,00%
	28 - 34	1	10,00%	1	10,00%
	35 - 43	1	10,00%	1	10,00%
	44 - 52	0	0,00%	0	0,00%
	53 - 60	4	40,00%	2	20,00%
Ocupação	Autônomo	2	20,00%	4	40,00%
	Do lar	4	40,00%	0	0,00%
	Servidor público	0	0,00%	0	0,00%
	Empresário	0	0,00%	0	0,00%
Escolariedade	Ensino fundamental	2	20,00%	0	0,00%
	Ensino fundamental incompleto	0	0,00%	2	20,00%
	Ensino médio	3	30,00%	2	20,00%
	Ensino médio incompleto	0	0,00%	0	0,00%
	Ensino superior	1	10,00%	0	0,00%
Tabagista	Ensino superior incompleto	0	0,00%	0	0,00%
	Sim	0	0,00%	2	20,00%
	Não	6	60,00%	2	20,00%
Prática atividade física	Ex fumante	0	0,00%	0	0,00%
	Sim	3	30,00%	3	30,00%
Se sim quantas vezes	Não	3	30,00%	1	10,00%
	1 x por semana	0	0,00%	2	20,00%
	2x por semana	3	30,00%	1	10,00%
	3 x por semana ou mais	0	0,00%	0	0,00%

De acordo com a escala EVA, em 80%(n=8) dos indivíduos que participaram do estudo afirmaram sentir dor de intensidade moderada e em 100%(n=10) relataram alguma dificuldade em realizar alguma atividade diária, porém sem perda da funcionalidade (Tabela 2).

TABELA 2 – DISTRIBUIÇÃO DOS DADOS ORIUNDOS DA APLICAÇÃO DA ESCALA EVA E QUESTIONÁRIO ROLAND MORRIS, CONSOLIDADOS EM INTENSIDADE E PONTUAÇÃO, RESPECTIVAMENTE, DE ACORDO COM O QUE FOI AFIRMADO PELOS PACIENTES (P) DA SÉRIE DE 10 CASOS, COLETADOS POR MEIO DE ANAMNESE PRÉ E PÓS ATENDIMENTO AOS PACIENTES DA CLÍNICA ESCOLA DE FISIOTERAPIA, FOZ DO IGUAÇU/PR, 2022.

INSTRUMENTO		P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10
EVA	Pontuação	7	6	7	4	5	4	8	8	4	7
	ANTES Intensidade	moderada	moderada	moderada	moderada	moderada	moderada	intensa	intensa	moderada	moderada
	Pontuação	5	4	6	0	2	1	5	6	0	4
	DEPOIS Intensidade	moderada	moderada	moderada	leve	Leve	leve	moderada	moderada	Leve	moderada
Roland - Morris	Pontuação	8	6	9	2	6	3	9	8	2	5
	ANTES Intensidade	funcionalidade									
	Pontuação	6	5	8	0	2	0	6	0	0	1
	DEPOIS Intensidade	funcionalidade									

Conforme os relatos dos pacientes, todos tiveram melhora durante a intervenção da técnica de liberação miofascial em relação à diminuição da dor e às dificuldades nas atividades cotidianas (Quadro 1).

QUADRO 1 – RESUMO DOS RELATOS DE ACORDO COM O QUE FOI AFIRMADO PELOS PACIENTES (P) DA SÉRIE DE 10 CASOS, COLETADOS POR MEIO DE ANAMNESE PRÉ E PÓS ATENDIMENTO AOS PACIENTES DA CLÍNICA ESCOLA DE FISIOTERAPIA, FOZ DO IGUAÇU/PR, 2022.

IDENTIFICAÇÃO	ANTES DA INTERVENÇÃO	APÓS INTERVENÇÃO
P1	56 anos, feminino, dor na lombar (EVA 7). Relatou que começou a sentir algia após ter sofrido uma queda há seis meses (ref. 10/09/ 2021). Depois desse episódio as dores tornaram-se constantes e intensas ao ficar muito tempo em pé com flexão de coluna, dificultando as atividades domésticas. Dormir	Dor na lombar (EVA 5). Depois da intervenção relata redução no quadro algico. Sentindo dor somente quando fica por tempos prolongados na posição em pé. Com a flexão de coluna a dor reduziu ao ser comparada ao quadro anterior. Nos dias em que recebeu o protocolo de atendimento teve facilidade em

	<p>quando a dor é muito intensa é impossível. O posicionamento ao deitar-se é difícil e desconfortável. Faz uso de analgésico à noite.</p>	<p>encontrar o posicionamento adequado para dormir. Realizou os afazeres domésticos sem maiores dificuldades. Durante o período da intervenção não fez uso de analgésico.</p>
P2	<p>53 anos, feminino, dor na lombar (EVA 6). Começou a sentir dor há mais de um ano (ref. 12/09/2021). A dor decorre de mal jeito quando foi levantar de forma inadequada uma caixa que estava no chão. Após esse dia a presença da algia na região da lombar teve início. Paciente relatou dificuldade em levantar da cadeira quando permanece por um longo período sentada. Quando a dor é muito forte, faz uso de analgésicos duas vezes ao dia.</p>	<p>Dor na lombar (EVA 4). Depois da intervenção, a paciente relatou melhora em relação à dor. Pós-protocolo de atendimento com liberação miofacial, a dificuldade em levantar-se da cadeira após ter permanecido por longo período sentada, reduziu de forma considerável quando comparada à situação anterior à pesquisa. Utilizou analgésico uma vez durante o tratamento.</p>
P3	<p>55 anos, feminino, dor na lombar (EVA 7). A dor surgiu aos 40 anos depois do início do ganho de peso. Relatou dificuldade em achar um posicionamento adequado para dormir. Não consegue ficar por longos períodos em pé. Faz uso de analgésico só em casos de dor intensa.</p>	<p>Dor na lombar (EVA 6). Depois da intervenção, a paciente relatou não observar melhora em relação à dor e ou ao permanecer por longos períodos em pé. Teve uma melhora no quadro algico nos dias de atendimento. Também percebeu que na noite do dia do tratamento foi mais fácil encontrar um posicionamento adequado para dormir. Não fez uso de analgésico durante a intervenção.</p>
P4	<p>33 anos, feminino, dor na lombar (EVA 4). Dor surgiu há seis anos (ref. 10/09/ 2021) durante a gestação e permaneceu após o nascimento da filha. Relatou a presença do quadro algico ao ficar sentada no trabalho. A dor vem se intensificando nesses últimos meses, devido ao aumento</p>	<p>Dor na lombar (EVA 0). Após a intervenção a paciente relatou que não sente mais dores ao ficar sentada por longas horas. Melhora do humor e redução do estresse. Não fez uso de analgésico durante o período em que recebeu o protocolo de atendimento do presente estudo.</p>

	<p>das horas trabalhadas em que fica na posição sentada. Faz uso de analgésico com uma certa frequência nesses últimos dois meses antes do início da presente pesquisa (ref. mar/2022).</p>	
P5	<p>46 anos, feminino, dor na lombar (EVA 5). A dor iniciou há dois anos (ref. 16/09/2021) sem causa específica. Relatou que nesses últimos dois anos não consegue ficar por longos períodos em pé, necessitando sentar-se para alívio do sintoma. Não faz uso de analgésico.</p>	<p>Dor lombar (EVA 2). Após a intervenção, o paciente relatou que teve uma significativa melhora em relação ao quadro álgico, não necessitando sentar-se para o alívio da dor. Não fez uso de analgésico durante a intervenção.</p>
P6	<p>29 anos, masculino, dor na lombar (EVA 4). A dor começou há 9 meses (ref. 18/09/2021) com o início do novo emprego. Relatou desconforto ao ficar muito tempo sentado, pois o seu trabalho exige que fique 8 horas sentado. Isso acaba interferindo na qualidade do sono fazendo com que acorde em média quatro vezes a noite com dor na região lombar. Não faz uso de analgésico.</p>	<p>Dor na lombar (EVA 1). Após a intervenção o paciente teve melhora em seu quadro doloroso, ao ficar por longos períodos na posição sentada. Relatou melhora na qualidade do sono, não acordando mais durante a noite devido à dor na região lombar. Não utilizou analgésico durante a intervenção.</p>
P7	<p>55 anos, masculino, dor na lombar (EVA 8). Início do quadro aos 45 anos após um acidente de moto. Portanto, convive com dor há uma década. Relata que sente dor na lombar principalmente quando fica muito tempo em posição de cócoras. Ficar por longos períodos nessa posição é uma necessidade da sua profissão de lavador de carro. Apresenta dificuldade ao levantar-se da cadeira e para posicionar-se na cama, ao deitar-se. Faz uso de analgésico quando a dor é forte.</p>	<p>Dor na lombar (EVA 5). Após a intervenção o paciente relatou que teve uma redução de seu quadro álgico. A dor reduziu consideravelmente ao ficar em cócoras por longos períodos. Consegue levantar-se da cadeira sem dificuldades, porém ainda se encontra com facilidade no posicionamento para dormir. Durante a intervenção o paciente não fez uso de analgésico.</p>

P8	53 anos, feminino, dor na lombar (EVA 8). Começou há dez meses (ref. 17/09/2021), depois de um acidente doméstico. Relatou que depois desse fato, há alguns dias em que a dor se intensifica e não consegue realizar os afazeres domésticos. Não encontra uma posição adequada e sem dor para dormir. Faz uso de analgésico.	Dor na lombar (EVA 6). Relatou que reduziu o quadro álgico e consegue realizar as tarefas domésticas. Afirmou que não tem mais dificuldade em achar um posicionamento adequado para dormir. Durante o tratamento não fez uso de analgésicos.
P9	36 anos, masculino, dor na lombar (EVA 4). Dor teve início há dois anos (ref. 23/09/2021), mas se intensificou nesses últimos doze meses quando começou a trabalhar por mais tempo sentado. Nessa posição, relatou que a algia se intensifica muito. Às vezes é preciso levantar-se para aliviar a dor. Não faz uso de analgésico.	Dor na lombar (EVA 0). Relatou que não sente mais a presença da dor ao ficar por longos períodos na posição sentada. Afirmou que ao longo do tratamento não teve mais a necessidade de se levantar para aliviar a dor. Não faz uso de analgésico.
P10	57 anos, masculino, dor na região lombar (EVA 7). Dor teve início há três anos (ref. 24/09/2021) quando começou a trabalhar com aquecedores de água. Relatou permanecer muito tempo agachado devido às necessidades da profissão. Tem dias que tem muita dificuldade para ficar na posição em pé, devido à dor intensa. Faz uso de analgésico quando a dor se torna intensa atrapalhando a qualidade de vida.	Dor na lombar (EVA 4). Relatou que depois da intervenção teve redução no quadro álgico. Também afirmou que a posição de cócoras já não representa tanta dificuldade. Consegue ficar em pé sem dificuldades. Durante a intervenção não precisou fazer uso de analgésico.

4. DISCUSSÃO

O presente estudo foi realizado em um momento pandêmico e foram seguidas todas as normas sanitárias para segurança do paciente e do pesquisador (OMS, 2020).

Segundo Sant'ana (2021) os indivíduos do sexo feminino são os mais propensos ao risco de lombalgia crônica. Os fatores da idade mais elevada, da situação socioeconômica menos

favorecida, dos comportamentos de saúde inadequados, da obesidade, do sedentarismo e da multiparidade contribuem para a disfunção ser mais preponderante nas mulheres. Nos casos atendidos na pesquisa, pode-se constatar essa afirmação. O maior público incluso no protocolo de atendimento foi das mulheres. Apresentavam sobrepeso, eram do lar e tinham em média dois filhos.

Na série de casos recrutada no presente estudo observou-se a faixa etária de 53 a 60 anos, em sua maioria na condição de sobrepeso e sedentarismo. Miyamoto et al. (2018) afirmam que a faixa etária de 40 a 60 anos é uma propensa ao surgimento de degenerações progressivas das estruturas osteomusculares da região lombar. Isso pode acarretar o quadro algico. Os autores afirmam ainda que o sobrepeso leva ao excesso de carga para o segmento lombar ocasionando alterações do equilíbrio biomecânico.

Nesta pesquisa de Foz do Iguaçu, o estado civil mais recorrente entre os casos foi o casado. Afirmaram ter empregos que exigiam trabalho braçal. De acordo com Silva et al. (2019) os indivíduos casados, principalmente, homens se veem frente ao aumento de suas responsabilidades. Precisam aumentar a renda para proporcionar assistência familiar, levando à escolha de profissões que exigem mais esforço físico. Geralmente são pessoas com menos qualificação profissional formal, levando esses indivíduos aos empregos que lidam com objetos de maior dimensão e peso. Na série de casos de participantes dessa pesquisa somente um possuía ensino superior. Os demais tinham empregos que exigiam mais esforço físico.

Para Silva et al (2018), a escolaridade e a dor lombar estão relacionadas. Uma baixa instrução leva o indivíduo a ter uma profissão com maior demanda física, acarretando num maior risco de lesão.

Outro aspecto da caracterização socioeconômica e hábitos investigada no presente estudo foi o uso do tabaco. Os participantes afirmaram, em sua maioria, não fazer uso e, portanto, somente dois voluntários relataram fazer consumo médio de uma cartela de cigarro por dia. Sant'ana (2020) registra que o tabagismo está relacionado à dor lombar crônica. Isso pode ser explicado devido a tosse crônica provocada pelo ato de fumar, elevando a pressão intra-abdominal e dos discos intervertebrais. Outra hipótese abordada pelo autor, foi a da vasculopatia impelida pelo cigarro. Essa condição afeta a nutrição dos discos intervertebrais, podendo ocasionar a discopatia. O tabagismo pode gerar a redução da resistência dos músculos da região lombar.

Outro questionamento aos participantes foi a prática do exercício físico. Na atual pesquisa, os participantes eram sedentários. A Organização Mundial da Saúde (OMS, 2021) afirma que para ser considerado ativo, o indivíduo necessita realizar atividade física com tempo médio semanal de 150 minutos a 300 minutos. Esse tempo foi bem inferior ao que esteve presente nos relatos dos participantes do estudo.

Segundo Haila e Silva (2021), a técnica de liberação miofascial é uma ótima alternativa para aliviar sintomas e sinais musculoesqueléticos.

Galhardo (2019) afirma que a liberação miofascial é eficiente na redução do quadro algico, na melhoria da qualidade de sono e na evitação da depressão em indivíduos com idade mais elevada, pois a dor lombar crônica leva ao recolhimento e isolamento social ambos são riscos ao desenvolvimento de quadros depressivos.

Nesta pesquisa realizada em Foz do Iguaçu, foi observado por meio da escala EVA que quatro pacientes da série de casos diminuíram de moderado para leve e dois pacientes reduziram de intensa para moderada. Em quatro casos, os pacientes permaneceram com dor moderada, embora tenha reduzido dois pontos da escala. Todos afirmaram dor no padrão de queimação e fisgada.

O presente estudo também registrou que os pacientes relataram dificuldades no posicionamento adequado para dormir. Após a aplicação do protocolo de liberação miofascial obtiveram melhora devido ao aumento da circulação sanguínea, oxigenação e o deslizamento da fásia sobre o músculo.

O estudo de Sánchez et al. (2018) realizado com indivíduos em queixa de dor lombar e foram submetidos a um protocolo de liberação miofascial, na avaliação pós atendimento, afirmaram que o tratamento contribuiu para a qualidade do sono, qualidade de vida e ainda ajudou na redução dos níveis de depressão.

Conforme Bertolo (2021), o questionário Roland Morris avalia a incapacidade funcional do indivíduo portador da lombalgia crônica. Para o instrumento, a pessoa é considerada incapaz fisicamente se fizer mais de 14 pontos na soma total. Ao ultrapassar essa pontuação o método avaliativo indica que a dor está interferindo nas atividades de vida diária, no trabalho e na qualidade do sono do indivíduo com queixa de lombalgia.

Na presente pesquisa, nenhum dos pacientes obteve mais de 14 pontos, portanto ninguém apresentou incapacidade física. Após a intervenção da liberação miofascial, ao reaplicar o questionário Roland Morris, houve uma redução em média de 2 pontos. Em três casos da série a pontuação foi bem próxima ao zero. Na reavaliação após a aplicação do protocolo de liberação miofascial o score foi zerado. O quadro algico desses pacientes era menor do que os demais voluntários, o que contribui para chegar a este escore mais positivo.

Segundo Halila e Silva (2021), entre os benefícios da liberação miofascial, é possível citar a redução nas adesões fibrosas da fásia, que após alto estresse mecânico necessita de restabelecimento do tecido muscular. Isso promove o alívio da dor e sensação de bem-estar. No estudo de Foz do Iguaçu para indicar para a presença desta redução nas adesões fibrosas da fásia, fator que pode ter contribuído para os relatos de melhoria da qualidade de vida dos participantes. Nobre (2018) em seu estudo sobre os benefícios da liberação miofascial afirma que flexibilidade pode ser encontrada em um único atendimento. Resultados mais expressivos são acrescentados com duração prolongada na aplicação da técnica. No estudo de Foz do Iguaçu, observou-se que o número reduzido de atendimentos pode ter contribuído também para uma redução média menor

do que era esperado na reavaliação aplicando a escala EVA. Na série de casos investigada a redução foi, em média, de dois pontos.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente estudo confirmou, por meio dos resultados obtidos, que o protocolo de atendimento baseado na técnica da liberação miofascial proporcionou resultados positivos na redução do quadro algíco presente na lombalgia crônica como também na redução do uso de analgésicos, na melhoria do posicionamento do corpo para dormir sem a presença do desconforto da dor e na qualidade em que passaram a executar as atividades de vida diárias. Sugere-se a realização de novos estudos para observar diferentes variantes do tempo, das vezes por semana e do período de tratamento.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ADELINO, Vera Regina. Os efeitos do método pilates e da liberação miofascial na lombalgia crônica. **Fisioterapia-Tubarão**, 2018. DE ARAÚJO, Thiago Santos et al. Estudo comparativo dos efeitos imediatos do tens e da liberação miofascial de hoover em pacientes com lombalgia.

ADSTRUM, Sue; HEDLEY, Gil; SCHLEIP, Robert; STECCO, Carla; YUCESOY, Can A.. Defining the fascial system. **Journal Of Bodywork And Movement Therapies**, [S.L.], v. 21, n. 1, p. 173-177, jan. 2017.

AMORIM, Mayane dos Santos et al. Thoracolumbar Fascia and Release of Myofascial as Physiotherapeutic Treatment in Pain Lumbar: Literature Review. **Revista Inspirar, Movimento & Saúde**, edição 45, v. 15, n.1, jan/fev/mar, 2018.

ARGUISUELAS, María et al. Effects of Myofascial Release in Nonspecific Chronic Low Back Pain. **Spine**, [S.L.], v. 42, n. 9, p. 627-634, 1 maio. 2017.

BOFF, Taise Angeli et al . Effectiveness of spinal manipulation and myofascial release compared with spinal manipulation alone on health-related outcomes in individuals with non-specific low back pain: randomized controlled trial. **Physiotherapy**, [S.L.], v. 107, p. 71-80, jun. 2020.

CHEN, Ziyang et al . The effects of myofascial release technique for patients with low back pain: a systematic review and meta-analysis. **Complementary Therapies In Medicine**, [S.L.], v. 59, p. 102737, jun. 2021.

DAYANIR, Ismail Oguz et al. Comparison of Three Manual Therapy Techniques as Trigger Point Therapy for Chronic Nonspecific Low Back Pain: A Randomized Controlled Pilot Trial. **The Journal of Alternative and Complementary Medicine**, v. 26, n. 4, p. 291-299, 2020.

DE OLIVEIRA BORTOLO, Jonatas et al. INTERVENÇÃO PARA DOR LOMBAR CRÔNICA UTILIZANDO TRATAMENTO EM SUBGRUPOS. **Revista Inspirar Movimento & Saúde**, v. 21, n. 3, 2021.

ELSHIWI, Ahmed Mohamed et al.. Effect of pulsed electromagnetic field on nonspecific low back pain patients: a randomized controlled trial. **Brazilian Journal Of Physical Therapy**, [S.L.], v. 23, n. 3, p. 244-249, maio. 2019.

FARRA, Fulvio dal et al.. Effectiveness of osteopathic interventions in chronic non-specific low back pain: a systematic review and meta-analysis. **Complementary Therapies In Medicine**, [S.L.], v. 56, p. 102616, jan. 2021.

LAIMI, Katri et al. Effectiveness of myofascial release in treatment of chronic musculoskeletal pain: a systematic review. **Clinical Rehabilitation**, [S.L.], v. 32, n. 4, p. 440-450, 28 set. 2018.

HALILA, Milena Maria Karpinski; SILVA, Liseu. **Influência da liberação miofascial na dor e flexibilidade em indivíduos com lombalgia crônica: estudo clínico controlado e randomizado**. 2021. Tese (conclusão de curso em Fisioterapia), Centro Universitário Uniguairacá, Guarapuava, 2021

KOSTADINOVIĆ, Stefan et al. Eficácia da estabilização lombar e programa de exercícios de mobilização torácica na intensidade da dor e redução da incapacidade funcional em pacientes com dor lombar crônica com radiculopatia lombar: um ensaio clínico randomizado. **Journal of Back and Musculoskeletal Rehabilitation** , v. 33, n. 6, p. 897 – 907., 2020.

MIYAMOTO, Gisela Cristiane et al. Diferentes doses de terapia de exercícios baseados em Pilates para dor lombar crônica: um estudo controlado randomizado com avaliação econômica. **British Journal of Sports Medicine** , v. 52, n. 13, pág. 859-868, 2018.

OZSOY, Gulsah et al. The effects of myofascial release technique combined with core stabilization exercise in elderly with non-specific low back pain: a randomized controlled, single-blind study. **DovePress**, v. 14, p. 1729-1740 2019.

SANT'ANNA, Patrícia Cilene Freitas et al. Dor lombar crônica em uma população de mulheres do Sul do Brasil: prevalência e fatores associados. **Fisioterapia e Pesquisa**, v. 28, p. 9-17, 2021.

SILVA, George Vila Verde; **Liberação miofascial na dor lombar**. 2020. Monografia (conclusão de curso em Fisioterapia), Faculdade Maria Milza, Governador Mangabeira, 2020

SILVA, Pedro Henrique Brito da et al. O efeito do método Pilates no tratamento da dor lombar crônica: um estudo clínico, randomizado e controlado. **BrJP** , v. 1, p. 21-28, 2018.

¹ Acadêmica concluinte do curso de Bacharelado em Fisioterapia do Centro Universitário Uniamérica/Descomplica. E-mail: eduardavale18@gmail.com

² Fisioterapeuta. Especialista na Saúde da Mulher pela Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais; Docente do Curso de Fisioterapia do Centro Universitário União das Américas/Descomplica e orientadora do presente trabalho. E-mail: tatiane.martins@descomplica.br

³ Fisioterapeuta. Especialista em ortopedia e traumatologia pela UNICRUZ/RS. Co-orientador do presente trabalho. E-mail: nabil.fisio@hotmail.com

⁴ Engenheira da Computação. Mestre em Engenharia de Software. Doutora em Engenharia da Produção. Professora da Disciplina de Trabalho de Conclusão de Curso do Centro Universitário Uniamérica/Descomplica. E-mail: isabel@descomplica.br

[← Post anterior](#)

Revista NovaFisio | Revista Científica.

Revista de alto impacto com Qualis "B", ISSN, DOI

Copyright © 2022